

Fachinformationsdienst
für Darstellende Kunst

**INTERNATIONALES
THEATERINSTITUT**
Zentrum Deutschland

**MEDIATHEK
FÜR TANZ UND
THEATER**

tfm
INSTITUT FÜR THEATER-, FILM-
UND MEDIENWISSENSCHAFT
UNIVERSITÄT WIEN

MEDIATHEKEN DER DARSTELLENDE KUNST VERNETZEN

Informationen unter: <https://www.performing-arts.eu/Content/mediatheken>

Hypothesen-Blog: <https://mvdh.hypotheses.org/>

Kontakt: mediathek@performing-arts.eu

Falls nicht anders vermerkt, sind die Slides lizenziert unter [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0, Creator: Julia Beck, Christine Henniger, Klaus Illmayer, Sara Tiefenbacher, Franziska Voß, Maxim Wittenbecher)

Eckdaten des mv:dk-Projekts

- **“Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen”** (mv:dk)
- **DFG-Projekt** im Bereich „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS): Förderprogramm **“e-Research-Technologien”**
- **Laufzeit: 2021-2023**
- gemeinsames Projekt der **Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg / Fachinformationsdienst Darstellende Kunst** und des **Internationalen Theaterinstituts Deutschland / Mediathek für Tanz und Theater** in Zusammenarbeit mit dem **Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien / Videothek**

Ziele des mv:dk-Projekts

- **Aufbau eines prototypischen zentralen Rechercheportals** zu audiovisuellen (AV-)Medien und Beständen der theater- und tanzwissenschaftlichen Institutsmediatheken im deutschsprachigen Raum
- **Digitale Zusammenführung** von Metadaten zu AV-Medien
- **Zugänglichkeit** und **Durchsuchbarkeit** der Metadaten verbessern und die institutionsübergreifende Aufbereitung besser an die **Bedarfe der Fachcommunity** anzupassen
- Langfristige **digitale Bereitstellung** und **Nachnutzbarkeit** aggregierter, **standardisierter Metadaten (FAIR-Datenprinzipien)**
- **Vernetzung und Wissenstransfer** in den Bereichen Digitalisierung, Datenvernetzung und Urheberrecht

Projektbeteiligte Sammlungen

- Freie Universität Berlin, [Institut für Theaterwissenschaft](#) / [Medienarchiv](#)
- [Internationales Theaterinstitut \(ITI\)](#) Deutschland / [Mediathek für Tanz und Theater \(MTT\)](#)
- Justus-Liebig-Universität Gießen, [Institut für Angewandte Theaterwissenschaft \(ATW\)](#) / [Mediathek](#)
- Ludwig-Maximilians-Universität München, [Institut für Theaterwissenschaft \(twm\)](#) / Mediathek
- Universität Bayreuth, [Forschungsinstitut für Musiktheater \(fimt\)](#)
- Universität Wien, [Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft \(tfm\)](#) / [Videothek](#)

Team des mv:dk-Projekts

- **Julia Beck**, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (UB JCS) / Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- **Christine Henniger**, Internationales Theaterinstitut Deutschland, Mediathek für Tanz und Theater
- **Yannis Illies**, UB JCS / Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen, Studentische Hilfskraft (seit Mai 2022)
- **Klaus Illmayer**
- **Annika Müller**, UB JCS / Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen, Studentische Hilfskraft
- **Marius Pahl**, UB JCS / Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen, Studentische Hilfskraft
- **Sara Tiefenbacher**, UB JCS / Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen
- **Franziska Voß**, UB JCS / Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- **Maxim Wittenbecher**, Internationales Theaterinstitut Deutschland, Mediathek für Tanz und Theater

Zwischenstand: Technische Entwicklung

Bisherige Entwicklungen und nächste Schritte

Einleitung

Entwicklung eines **Prototypen**

Vorrangig entlang der **Datensammlungen** der
Mediathek für Tanz und Theater (MTT) / ITI
Deutschland und der Videothek des tfm Instituts
der Universität Wien

Zusammenfassung **aktueller Stand**:

- Technische Architektur
 - Decoupled Approach
- Workflows
- Datenpipelines

MEDIATHEKEN
DER DARSTELLENDE KUNST
VERNETZEN

Rahmenbedingungen

- **Heterogene Datenlage:** Verteilte Quellen, unterschiedliche Formate, Bezugspunkte, Sammlungs- und Erfassungspraxis
- AV-Material zu Tanz- und Theateraufführungen oft **Teilmenge** eines gesamten Bestandes
- Bezug zu **Ereignis** selten in Form von strukturierten Daten ausformuliert
- **Rechtlich** zum Teil ungeklärte Lage
- Potentiell **viel Material** vorhanden > genaue Zahlen fehlen
- Kein explizites **Ontologie bzw. Datenmodell/-schema**
- **Neuentwicklung**, da kein vergleichbares Tool verfügbar
- **Integration** in digitale Infrastruktur des **FID Darstellende Kunst** zugleich auch neu zu entwickelnde Bereiche

Reise eines Datensatzes

Anhand eines exemplarischen Datensatzes die verschiedenen Stufen der Architektur zeigen

Kombiniert mit derzeitigen Arbeitsstand

- Datensatz tfm Videothek Uni Wien
 - Architekturvorschlag, wie er zu Ende des Projektes sein soll
- Datensatz ITI / Mediathek für Tanz und Theater
 - Derzeitiger Stand insbesondere hinsichtlich Graph-Datenbank
- FID Darstellende Kunst
 - Nachnutzung von Daten

Erfassung bei datengebender Institution

Beispiel: Videothek des tfm Instituts an der Universität Wien

- Beständige Erfassung der Metadaten von AV-Aufzeichnungen
- Veröffentlichung auf der internen Such- und Ausleihplattform
- Zugleich Startpunkt für den Metadatensatz zum Ingest im mv:dk-Portal
- Spätere Änderungen möglich
- Anreicherungen vor Ort möglich
- Statusänderungen z.B. nicht mehr verfügbar

Institut für Theater , Film und Medienwissenschaft VIDEOTHEK

Schnellsuche:

Liste aller gefundenen Videodokumente
Videodokument 1 - 7 von 7 Treffern | Schnellsuche nach: leonce lena

Verfügbare Seiten: 1

#	Titel	Regie	AutorIn	Gattung	Dauer	Land	Jahr	Signatur
1	GEORG BÜCHNER - SEINE STÜCKE, SEINE BRIEFE HEUTE	Schwaif, Dietmar N.		Dokumentation	7min	DE	1987	D2870
2	LEONCE UND LENA	Schaafl, Johannes und Schaafl, Johannes	büchner, georg	Sprechtheateraufzeichnung	122min		1975	D2872

Institut für Theater , Film und Medienwissenschaft VIDEOTHEK

Schnellsuche:

Detailanzeige
Videodokument 6 von 7 Zur Trefferliste

Verfügbare Seiten: 1

Status	Nicht entlehnt Nicht vorgemerkt Bestellen
Signatur	D2872
Backup des Videos	<p>Sie befinden sich zur Zeit nicht im Datennetz der Uni Wien. Bitte stellen Sie zum Abrufen des Videos eine VPN-Verbindung her. Anschließend aktualisieren Sie bitte diese Seite.</p> <p>file:///share.univie.ac.at/tfm-media/video/D/22000-D2999/D2870/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO file:///share.univie.ac.at/tfm-media/video/D/22000-D2999/D2872/ Verzeichnis enthält: zusätzliche Datei(en)</p>
Titel	Leonce und Lena - Lustspiel in 3 Akten
Allgemeine Informationen	
Gattung	Sprechtheateraufzeichnung
Produktionsland	AT
Erstausführungsjahr	1975
Tonspuren	Deutsch (Stereo)
Farbe	Farbe
TV-Norm	PAL
Videosystem	DVD/Region 0 (Codefree)
Bildformat	1,33:1
Dauer	128 min
Videoverlag	Arthaus Musik GmbH
Erscheinungsjahr des Videos	2008
Zusatzmaterial	Booklet
Personen	
Anlaß	salzburger festspiele 1975
AutorIn	Büchner, Georg
Bildregie	Schaafl, Johannes
Bühnenbild	minks, wilfried
DarstellerIn	Matic, Peter (Der Zeremonienmeister)
DarstellerIn	Pebny, Konrad (König Peter vom Reiche Poppo)
DarstellerIn	Brandauer, Klaus Maria (prinz Leonce)
DarstellerIn	Brogie, Peter (Valeno)
DarstellerIn	Frey, Erik (Der Präsident des Staatsrates)
DarstellerIn	Scheicher, Jörg (Der Hofmeister)
DarstellerIn	Materna, Konrad (Der Hofprediger)
DarstellerIn	Fendel, Rosemarie (Ihre Gouvernante)
DarstellerIn	Netzbach, Marianne (Prinzessin Lena vom Reiche Ppp)
DarstellerIn	Hanus, Silvia (Rosetta)
Inszenierung	Schaafl, Johannes
Kostüme	göbl, christian
Musik	Raben, Peer
Produktion	DRF
Produktion	ZDF
Spielstätte	Landestheater Salzburg
Schlüsselpunkte	
Fassung	FSK 0
Genre	Komödie

Bereitstellung der Daten

Derzeit bei tfm Videothek Uni Wien: direkter Zugriff auf Datenbank, **Datenauszug** vor Ort (nur relevante Kategorien: Theater- und Tanzaufzeichnungen, keine Spielfilme) und danach Weiterleitung des **Datenbankdumps**

In Entwicklung: Implementation einer **Datenschnittstelle** (API) bei tfm Videothek, um beständig Daten auszutauschen (einmaliger Datenimport, danach nur noch Änderungen)

Viele weitere Möglichkeiten: Erfahrungen von FID Darstellende Kunst sehr wertvoll (z.B. Austausch von Bibliothekskatalogdatensätzen)

Mapping der Daten auf Datenmodell

Derzeit: **Datenbankexport** von tfm Videothek in json-Format wird mittels Script (Notebook) in rdf-Format übertragen

In Entwicklung: **Backend**, das per API erreichbar ist (= **decoupled** approach), erhält Datensatz (json) => Script kontrolliert die **Aufbereitung** des Datensatzes und das Ansteuern der API-Schnittstellen (**mapping & ingestion tool**)

Unterschiedlichste **Eingangsformate** (z.B. json mit individuellem Datenformat oder xml mit MARC) werden mittels eigenem mapping-tool in ein simplified data model im Format json überführt (alternativ: simplified data model als json wird bereitgestellt z.B. via API bei datengebender Institution)

mapping-tool ist zugleich ingestion-tool: steuert die API des backend an hinsichtlich **Status** eines Datensatzes (Neueintrag oder Änderung), **Zugriffsregeln** (Feststellen wer zugreifen kann) und **Datenkontrolle** (z.B. keine Spielfilme)

```

[[
  {
    "Id": "15088",
    "Kassettennr": "a3970",
    "Titel": {
      "Id": "26459",
      "Titelart": "Titel",
      "Titel": "Le corsaire"
    },
    "Gattung": "Musiktheateraufzeichnung",
    "Produktionsland": null,
    "Produktionsjahr": "1999",
    "Sprache1": "Deutsch, Englisch (Mono)",
    "Farbe": "Farbe",
    "TVNorm": "PAL",
    "DauerMin": "115.0",
    "PositionBand": "0:00",
    "TVKanal": "3sat",
    "TVAusstrahlung": "2002-07-27 00:00:00",
    "Bildschlecht": "0",
    "Tonschlecht": "0",
    "Unvollstaendig": "0",
    "Werbung": "0",
    "Longplay": "0",
    "Infos": "Mit kurzer Einführung in die Oper",
    "IMDBLink": null,
    "Schlagworte": {
      "Id": "39875",
      "Schlagwort": "Ballett",
      "Typ": "Genre"
    }
  },
  {
    "Id": "124648",
    "Name": "Adam, Adlophe",
    "Rolle": null,
    "Funktion": "Musik",
    "FunktionNorm": "Musik"
  },
  {
    "Id": "124638",
    "Name": "American Ballet Theatre",
    "Rolle": null,
    "Funktion": "Tanz",
    "FunktionNorm": null
  },
  {
    "Id": "124659",
    "Name": "de Luz, Joaquin",
    "Rolle": "Bibbanto",
    "Funktion": "Tanz",
    "FunktionNorm": null
  },
  {
    "Id": "124647",
    "Name": "Holmes, Anna-Maria",
    "Rolle": null,
    "Funktion": "Inszenierung",
    "FunktionNorm": "Regie"
  }
],
[...]]

```

Ingestion der Daten ins Backend

In Entwicklung: Ansteuern der Backend-API startet **Dateningest-Pipeline**, sollte möglichst **automatisiert** laufen
z.B. regelmäßiges Überprüfen ob neue Daten verfügbar sind

Backend initiiert verschiedene **Überprüfungen** der Daten und wendet **Kurationsregeln** an (deswegen Datenimport über Backend und nicht direkt in Graph-Datenbank)

Überprüfung auf Duplikate, Anreicherungen (enrichments), Vergabe von internen Identifikatoren, Datenbereinigungen (mittels Regeln), Verbindung zu **Vokabularien**

Ziel: hohe **Datenqualität**, mit vielen **Identifikatoren**, die möglichst häufig von Normdatendiensten/authority files kommen

Backend erstellt rdf basierend auf **MVDK-Ontologie**, dass an **Graph-Datenbank** geschickt wird

Datensatz im Frontend

In Entwicklung: Anzeige des Datensatzes in eigenem **Frontend**, wobei die Daten über API des **Backends** von der **Graph-Datenbank** geholt werden (decoupled)

Anzeige in **kontrolliertem Format** > Datensatz in Graph-Datenbank umfangreicher z.B. durch Anreicherung von Wikidata; Frontend hat Templates, berücksichtigte Felder werden explizit angegeben

Dadurch **konsistente Darstellung** basierend auf Qualitätskriterien unter Berücksichtigung von **Zugriffsebenen** (je nach Authentifikation erweiterte Informationen)

The screenshot shows a web interface for 'mv.dk' (Medienverbund der Darstellenden Kunst). The main content is for a media resource titled 'HAMLET (MITSCHNITT)'. It features several sections:

- Navigation:** Tabs for 'Allgemeine Daten', 'Träger', 'Ereignisse', 'Personen', 'Organisationen', 'Orte', 'Graph-Darstellung öffnen', and 'Datenquellen zu diesem Datensatz'.
- KAMERA:** A list of camera-related items, including 'Kalt, Andrea'.
- TRÄGER:** A section for 'Medienträger | mvdk:MediaCarrier' showing a table of related items:

HAT TRÄGER	MCS-DW-6762	AV-9180	AV-24170
	MFT Berlin	MFT Berlin	MFT Berlin
- Mehr zum Video:** A section with a 'BESCHREIBUNG' and 'GATTUNG' (with buttons for 'Ereignisprodukt' and 'Spezialformat').
- EREIGNISSE:** A section for 'Ereignisse | mvdk:Event' showing a table of related items:

AUFGEZEICHNET IN	HAMLET	Es war einmal ein Hamlet	Hamlet
	22. Mai 2023	22. Mai 2023	22. Mai 2023

Distribution Datensatz an FID Darstellende Kunst

In Entwicklung: **Öffentliche** Datensätze werden weitergeleitet an das FID-DK-Portal. Informationen, die aus **Anreicherung** gewonnen werden - z.B. Aufführungs-/Inszenierungsdaten - ebenso

Vermutlich am besten über Backend-API: FID DK holt regelmäßig von dort die öffentlichen Daten

Backend-API kann Daten im passenden **Format** anbieten, auf das FID DK-Datenmodell **gemapped**

Weitere Formate ebenfalls möglich z.B.

Wikidata-Datenmodell-Export über Backend-API (könnte parallel gehen mit aktivem Eintragen in Wikidata oder auch anderen Plattformen)

Fachinformationsdienst
für Darstellende Kunst

[Feedback](#) [News](#) [Sprache](#)

Alle Felder v
Suchen
[Erweitert](#)

Recherchieren Sie in

Ressourcen i
[1.188.190 Datensätze](#)

Personen / Körperschaften i
[123.238 Datensätze](#)

Ereignisse i
[143.785 Datensätze](#)

Werke / Produktionen i
[13.136 Datensätze](#)

Recherchieren Sie im [Themenportal Theaterzettel](#)

Theaterzettel des Tages

Heute vor 105 Jahren, am 24.03.1917, wurde aufgeführt...

[Ein Volksfeind](#)

Datenqualität steigern

In Entwicklung: Wechselspiel zwischen Dateningest, Analyse der Daten in Graph-Datenbank und Rückmeldung von Benutzer*innen über Frontend

Datenqualitätstool zum Erkennen von problematischen Datensätzen, zum Ausfindigmachen von falsch-positiven Identifikatoren, Auflistung von möglichen Tippfehlern oder inkonsistenten Informationen (z.B. unmögliche Datumswerte)

Rückmeldung an datengebende Institution

Einpflegen von **Regeln** und speziellen **Ausnahmen** im **Dateningest-Workflow**

MEDIATHEKEN
DER DARSTELLENDE KUNST
VERNETZEN

Identifikatoren verbessern

In Entwicklung: Disambiguierung von Entitäten, Identifizieren von potentiellen Normdaten, Einpflegen von Identifikatoren, Erweitern und Mapping auf Vokabularien, Datenerweiterung durch federated queries

Generelles Ziel: Linked Data-Potential erhöhen

Interne Identifikatoren wo keine Normdaten verfügbar sind => sollen als Ziel durch Normdaten bzw. Globale Identifikatoren ersetzt werden

Zusammenspiel mit FID-DK-Portal z.B. bei Ereignissen und bei Ergänzungen in GND

Ziel: detailreicher mit vielen Normdaten-Identifikatoren versehener rdf-Export im MVDK-Datenmodell sowie Mapping zu anderen Ontologien z.B. CIDOC CRM

MEDIATHEKEN
DER DARSTELLENDE KUNST
VERNETZEN

Datenquellen erschließen

Folgeantrag? Zum einen neue potentielle Quellen zu Metadaten über Tanz- und Theater-AV-Aufzeichnungen zum anderen Quellen zur Anreicherung der bisherigen Daten, um Datenkontextualität zu erweitern und digitale Analyseverfahren/Methoden zu ermöglichen (z.B. Netzwerkanalysen)

Neue Quellen: Fernsehsender, Theaterhäuser, Tanz-Companies, private Sammlungen, Bibliotheken

Herausforderung: Streams und Videoplattformen wie YouTube, Vimeo sowie dezidierte Plattformen für Tanz und Theater

Ziel: Verbesserter Kontext der Daten, Voraussetzung ist hohe Datenqualität und flexible Architektur sowie Datenmodell um Linked-Data-Potentiale anzuwenden

MEDIATHEKEN
DER DARSTELLENDE KUNST
VERNETZEN

Publikation und Dokumentation

In Vorbereitung:

- Dokumentation der Architektur, der Workflows, der verschiedenen Transformationen etc.
- Publikation der Ontologie, der Datenmodelldiskussionen, des Mappings, der Vokabularien
- Best practice-Erfahrungen der Anreicherung, der Federated Queries; Teilen von SPARQL-Queries, Analysezugängen, Forschungsfragen
- Vorschläge für Standards im Bereich digitaler Methoden/Abläufe der Tanz- und Theaterforschung
- Sammlungsstrategien für Mediatheken

MEDIATHEKEN
DER DARSTELLENDE KUNST
VERNETZEN

Datensatz-Lebenszyklus MVDK

Guter Fortschritt bisher

Backend-API-Entwicklung in den nächsten Monaten

Entwicklung Frontend folgt darauf

Derzeit Fokus auf Graph-Datenbank: hier schon gute und erfolversprechende Resultate

Erfahrungen aus dem Dateningenest: Mediathek für Tanz und Theater / ITI

Spezifische Schritte

- Einführung eines Scripts zur täglichen Bereitstellung der Daten
- Vorverarbeitung der Daten, Bereinigung von Sonderformatierungen, Namen, Titeln, Auflistungen, etc.
- Filterung der Daten bzgl. Veröffentlichung
- Mapping der Daten zu RDF, Extraktion von Träger-, Rechteinformationen und zusätzlichen Akteur*innen in eigene Strukturen
- Upload in die MVDK Datenbasis
- Normdatenabgleich für Akteur*innen
 - GND
 - WIKIDATA

Erfahrungen

- Mapping für das Mediatheken-Projekt wird dauerhaft als Schnittstelle implementiert und auch für andere Projekte nutzbar gemacht
- Ergebnisse der Normdatenanreicherung werden auch in der eigenen Datenbank implementiert
- mehrere Fehler in der eigenen Datenbasis (z.B. Doppelungen, falsche Schreibweisen) konnten nach der Normdatenanreicherung gefunden werden → werden auch in den Quelldaten bearbeitet
- mehrere strukturelle Unklarheiten wurden identifiziert, die zukünftig auch in der Quelldatenbank explizit gemacht werden (Träger, Rechteangaben, Ereignisse, ...)

Der Prototyp

Aktueller Datenstand und Architektur

Der Prototyp: aktueller Datenstand

- **72.855** Medienobjekte (Video + teilw. Audio)
- **11.894** identifizierte Medienträger
- **194.222** Akteur*innen (Personen und Körperschaften)
 - **171.057** Personen (dediziert als Personen markiert)
 - **7.277** Körperschaften (dediziert als Körperschaften markiert)
- **4.576** Rechteangaben
- **3.028** Vokabularbegriffe
- **1.175** Arten der Mitwirkung
- **8.822** gespielte Rollen
- **8.297** Orte
- **22** Ereignisse (explizit mit GND-Identifizier)
- **1.708** Produktionen/Werke (explizit mit GND-Identifizier)
- **ca. 3.000.000** Statements

vorläufige Zahlen zum groben Überblick, sowohl können darin Dubletten enthalten sein als auch noch neue Entitäten hinzukommen, indem weitere Differenzierung und Identifikation durchgeführt wird (Medienträger, Rechteangaben und Vokabularbegriffe befinden sich in aktiver Bearbeitung)

Der Prototyp: aktuelle Architektur

Übersicht

- derzeit in Verwendung
- Pro- und Contra Aspekte der Architektur werden evaluiert
- Module werden Stück für Stück stärker automatisiert
- Werkzeuge für Administration werden entwickelt/implementiert (via Django Web Framework)

Der Prototyp: aktuelle Architektur I

Individualisierte Prozesse für jeden Datengeber

1. **Abfrage/Laden von Daten**
2. **Preprocessing und Aufbereitung**
3. **Identifikation von IDs für URIs**
4. **Extraktion von impliziten Datenstrukturen
(Medienträger, Rechteangaben, Akteur*innen
und Institutionen)**
5. **Mapping**
(mehrere Datengeber mit MARC21 Datenmodell
können dieselben Mappingschritte durchlaufen)
6. **Upload in Datengebergraphen**

Erprobung von automatisierten iPython Notebooks (via Papermill Bibliothek)

- *schnelle und einfache Iteration*
- *Reproduzierbarkeit*
- *einfache Wiederverwendbarkeit*

Der Prototyp: aktuelle Architektur II

Datenspeicher

GraphDB als Arbeitsumgebung, paralleles Testen von Fuseki als Produktivsystem

- 1. Datenmanagement durch Graphen pro Datenquelle und Art**
 - 2. Eigene Graphen für Enrichmentergebnisse**
 - 3. Datenmatching via owl:sameAs Daten über Normdaten und Clusterung**
 - 4. Exploration über GraphDB Workbench**
 - 5. Bereitstellung via SPARQL**
- *Quellenbezug wird erhalten, Hinzufügungen sind transparent*
 - *Abfragen werden u.U. komplexer, Tools müssen angepasst werden*

Der Prototyp: aktuelle Architektur III

Enrichment

iPython Notebooks, Graph Datenbank als Ausgangspunkt und Ergebnisspeicher

1. Abfrage von relevanten Graphen/Daten via SPARQL
 2. Enrichment über weitere Quellen (z.B. GND und WIKIDATA Normdaten)
 3. Rückspielung in Graph Datenbank als dedizerten Graphen
- *Enrichment ist transparent und additiv*
 - *keine "Korrektur" fehlerhafter oder unsauberer Daten über einfache Schritte im Preprocessing hinaus → Fokus für nächste Iteration*

Der Prototyp: aktuelle Architektur IV

Frontend, Browsing und Administration

Erprobung von zwei Architekturen

- A. Administration, Workflowverwaltung und Datenpräsentation via Django Framework**

einfachere Entwicklung und Codebasis, zentraler Zugangspunkt, vereinfachte Grundlage für Zugangskontrolle

- B. Administration und Workflowverwaltung via Django Framework, Datenpräsentation via entkoppeltem Frontend (derzeit Javascript SPA)**

flexiblere Datennutzung, einfacheres Anfügen von weiteren Werkzeugen

Ausblick

Weitere Schritte und zukünftige Themen

Ausblick Datenpublikation und Nachnutzung

Die weitere To-Do-Liste

FID Connector

Authentifizierung

Frontendentwicklung

Enrichment

Schnittstellen

Data Roundtripping

Dokumentation der Ergebnisse

Ausblick Datenpublikation und Nachnutzung I

FID DK Connector

Veröffentlichung freier Daten im FID-Portal

- Integration der freien Mediatheksmetadaten in den FID DK über Abruf des Enrichment-Graphen
- Verknüpfung mit bereits vorhandenen Beständen über GND-Normdaten
- Abrufbar als gemeinsame Facette

Beispiel

- Erstes GND-Matching liefert bereits über 6.200 GND Treffer im FID Portal, die mit über 92.000 Ressourcen verknüpft sind
- GND Satz zu Thomas Ostermeier liefert aktuell 25 Treffer zu Ressourcen im FID Portal

 Fachinformationsdienst
für Darstellende Kunst

Ostermeier, Thomas (GND 141964758) Alle Felder

Suchergebnisse - Ostermeier, Thomas (GND 141964758)

Bildquelle: Picture made by Jean-Charles Mourisseau | [Wikimedia Commons](#) | [CC BY-SA 3.0](#)

Ostermeier, Thomas
Theaterregisseur, Regisseur, Schauspieler
geboren 3. September 1968 in Soltau

Biografische Angaben
Nestroypreisträger, Träger des Ordre des Arts et des Lettres (Komtur), Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.
Geschlecht: Männlich
Ländercode: Deutschland
GND Sachgruppe: Personen zu Theater, Tanz

Namensvarianten
Остермайер, Томас

Weiterführende Links

- [Bibliothèque nationale de France](#)
- [NACO Authority File](#)
- [-](#)
- [Virtual International Authority File \(VIAF\)](#)
- [Filmportal](#)
- [Wikidata](#)
- [DNB Gemeinsame Normdatei \(GND\) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek](#)
- [Wikipedia \(Deutsch\)](#)
- [Wikipedia \(English\)](#)
- [Archivportal-D](#)
- [Deutsche Digitale Bibliothek](#)

Datengeber:
<https://d-nb.info/gnd/141964758/about> (Lizenz: [CC0 1.0](#))
via [lobid-gnd](#)

Suche einschränken Ressourcen im FID Portal, die mit dieser Person / Körperschaft verbunden sind:

Nur in Archivbeständen suchen Treffer 1 - 20 von 25 für Suche 'Ostermeier, Thomas (GND 141964758)', Suchdauer: 0,02s Sortieren Relevanz

Ausblick Datenpublikation und Nachnutzung II

Zugangskontrolle

Unterscheidung freie Daten und geschlossene Daten

- Freie Daten im FID Portal
- Freie und geschlossene Daten im Prototyp

Voraussetzungen

- Identifikation, welche Daten veröffentlicht werden dürfen
 - Rechtliche Lage klären
 - Daten kennzeichnen
- Identifikation berechtigter Nutzer:innen

Authentifizierung über AAI

Ausblick Datenpublikation und Nachnutzung III

Datenbrowser und Rechercheoptionen

Frontendentwicklung

- Suchfunktionalitäten (Entitätensuche)
- Facettierung, Sortierung, Ranking, Autovervollständigung
- Navigation

Enrichment zur weiteren Datenverknüpfung

Schnittstellen nach außen

- CIDOC-CRM Endpunkt
- FID Sync Endpunkt
- Vokabularbrowser

Erprobung weiterer Tools zur Visualisierung, Analyse, Enrichment und Datennutzung

The screenshot displays the 'mv.dk' data browser interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main content area is titled 'HAMLET (MITSCHNITT)' and includes a tabbed interface with 'Allgemeine Daten' selected. Below this, there are sections for 'KAMERA' (listing 'Katz, Andrea'), 'TRÄGER' (listing 'MCB 0V-6762', 'AV-9180', and 'AV-04170'), 'Mehr zum Video' (with a description and a 'SATUNG' section), and 'EREIGNISSE' (listing 'AUFGEZEICHNET IN', 'ADAPTION VON', 'WIEDERAUFNAHME', and 'WIEDERAUFNAHME VON'). The interface uses a clean, modern design with a blue and grey color scheme.

Ausblick Datenpublikation und Nachnutzung IV

Data-Roundtripping

Voraussetzung für Rückspielen an Datenpartner:innen

- genaue Analyse des Ist-Zustands
- potentielle strukturelle Verbesserungen klären
- Einführung von Normdatenverknüpfungen möglich?
- Importmöglichkeiten in Ursprungssystem klären

Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse

Best practices für zukünftige Erfassung

- anhand von domänenspezifischen Vokabularen und Ontologien
- <https://github.com/orgs/mediatheken-ernetzen/repositories>

Ausblicke/Diskussionspunkte

- **Projekt und Prototyp** als **Ausgangspunkt** für ein empfohlenes “community”/”domain”-Datenmodell
- **Überschneidungen mit anderen Disziplinen:** Standards und Erfahrungen aus Film-/Videoerfassung einbeziehen
- **Kartierung der Quellenlage** zukünftiger datengebender Institutionen: wissenschaftliche Sammlungen, Öffentliche Sendeanstalten, Produktionshäuser, ...
- **“best practices”/Richtliniendokumentation** zu Standards, Normdaten, Formatempfehlungen, Erfassungspraxis
- **Rechtliche Lage** insbesondere bezogen auf Veröffentlichungsoptionen
- **Analysevorschlage und Anwendungsfalle** von Forscher*innen, Kunstler*innen, datengebende Institutionen, ...